

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

21e jaargang mei 1947 no. 5

INHOUD:

<i>De financiering door de herstelbank</i>	blz.	150
<i>door Dr. J. F. Haccou</i>		
<i>Bij de dood van Ford</i>	blz.	161
<i>door Ir. V. W. van Gogh</i>		
<i>Balansproblemen in verband met de nieuwe investeringen</i> ...	blz.	166
<i>door Drs. A. M. Groot</i>		
<i>Taak en verantwoordelijkheid van de accountant in de geleide economie</i>	blz.	169
<i>door A. J. A. Vos</i>		
<i>Al of niet rentevergoeding door de fiscus bij toewijzing van reclame-, beroeps- of cassatiezaken?</i>	blz.	172
<i>door G. A. van Hout</i> <i>met naschrift van Prof. Dr. P. J. A. Adriani</i>		
<i>Rubriek „Uit het buitenland”</i>	blz.	174
<i>Hogeschoolopleiding als eis voor C.P.A.'s in de Staat New York, gezien van het standpunt van de practijk</i> <i>Wijziging der companies act</i> <i>Boekhouding in Venezuela</i> <i>door Ch. Hageman</i>		
<i>Annales de sciences économiques appliquées</i>	blz.	177
<i>door Drs. W. J. v. d. Woestijne</i>		
<i>Examen moderne bedrijfsadministratie</i>	blz.	177
<i>door G. Hogeweg</i>		
<i>Ingekomen boeken</i>	blz.	178
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz.	178
<i>Boekenrepertorium</i>	blz.	183